

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

AKADEMIK LITSEYLARDA O‘QUVCHILAR MUSTAQIL TA‘LIMINI “BAHS-MUNOZARA” USULIDA TASHKIL ETISH

Quybakov Xurshid Raxmatullayevich

Sh.Rashidov nomidagi SamDU akademik litsey fizika o‘qituvchisi

xquybarov@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi davrda o‘quvchilarning mustaqil ta‘limini tashkil etish asosiy o‘rinni tutadi, chunki ilmiy texnika rivojlanishi o‘quvchilardan har tomonlama bilimli, malaka va ko‘nikmaga ega bo‘lgan bitiruvchi o‘quvchilarni talab etadi. Biz o‘z amaliyotimizda guruhlar va individual shakldagi mustaqil ta‘limdan foydalanish tamoyillari asosida o‘quvchilarda fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini yanada samarali bo‘lishini ta‘minlashimiz lozim.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, mustaqil ta‘lim, dars mashg‘uloti, opponent, bahs-munozara, o‘quv adabiyoti.

Hozirgi davrda o‘quvchilarning mustaqil ta‘limini tashkil etish asosiy o‘rinni tutadi, chunki ilmiy texnika rivojlanishi o‘quvchilardan har tomonlama bilimli, malaka ko‘nikmaga ega bo‘lgan bitiruvchi o‘quvchilarni talab etadi. Biz o‘z amaliyotimizda guruhlar va individual shakldagi mustaqil ta‘limdan foydalanganda quyidagi tamoyillarga asoslanamiz:

- har bir o‘quvchining imkoniyati, hoxishi va qiziqishi;
- o‘quvchilarda mustaqil bilim izlashga undash;
- atrofimizda sodir bo‘layotgan jarayonlarga dalillar manbai sifatida qarashga;
- izlanishlar natijalarini birgalikda muhokama qilish, diskussiyalar o‘tkazishga;
- izlanishlar faoliyatini asta-sekin murakkablashtirishga;
- olgan materiallarini erkin fikrlovchi o‘quvchilarni taqdirlash;

Mustaqil ishga psixologik tayyorgarligini biz ularning bilimini va fikrlash imkoniyatlarini sinab ko‘rilayotgan birinchi darslardan boshlashimiz, chunki ularda o‘z kuchiga ishonch hosil bo‘lishi kerak. Shu sababli guruhdagi o‘quvchilarni kichik-kichik guruhlariga bo‘lib, mavzu bahs-munozara usulida tahlil qilinadi[1].

Shu maqsadda maxsus “yutuq vaziyati” hosil qilinadi, ya’ni juftlashtirilgan

savollar beriladi.

Masalan: 1. Nima sababdan jismlarni qo'yib yuborganda yerga tushadi.

2. Erkin tushayotgan jismning og'irligi qanday bo'ladi?

O'quvchilar o'quv yilining boshida ularning qiziqishiga qarab (nazariyotchilarga, amaliyotchilarga, texniklarga) ajratiladi. Vaqt o'tishi bilan o'quvchilarda qiziqish o'zgarishi mumkin. Shu sababli guruhlardagi o'quvchilar tarkibi o'zgarib turadi. Har guruhga topshiriq beriladi, bu topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchi darsga tayyorlanadi. Bunday darslarda yangi mavzuni tushuntirish suhbat tariqasida o'tadi va o'quvchilar axborot berishadi. Har guruhdan bir o'quvchi chiqish qiladi, qolganlari to'ldirishadi. Ba'zi hollarda umumlashtirilgan guruhlarni tashkil etish foydali bo'ladi, ya'ni nazariyotchilar, amaliyotchilar va fan tarixiga qiziquvchilardan iborat guruhlar tashkil etiladi. O'quvchilarning bilim saviyasidan kelib chiqqan holda, ularga beriladigan topshiriq mavzusi murakkab bo'lmasligi kerak.

Masalan: 1. Elektr tokining issiqlik ta'siri, chunki bu jarayonni kundalik hayotda har kuni kuzatamiz.

2. Bug'lanish va kondensatsiya.

a) nazariyotchilar nazariyasini tushuntiradi;

b) amaliyotchilar amalda ko'rsatadi;

c) texniklar qo'llanilishi haqida ma'lumot beradi.

Dars mashg'uloti vaqtida o'quvchilar darslikdan foydalandi va o'rtoqlarining to'plagan ma'lumotlarini tinglashadi. Guruh sardori nazariyotchi darslikda berilgan materialni ilmiy ommobop adabiyotlardan olingan ma'lumotlar bilan to'ldirib chuqurlashtiriladi va dars mavzusini xulosalaydi. Olgan bilimlarini mustahkamlash maqsadida o'qituvchi tayyorlab qo'ygan masalalarni yechib, shu mavzuga doir savollarga javob berishadi. Ikkinchi guruh esa, javoblarni tahlil qilib, o'z fikrlarini bayon qiladi. Shunga o'xshash boshqa mavzuga doir darsga tayyorlanishda yangi kombinatsiyalashgan guruh tashkil qilinadi. O'quv yili davomida har bir o'quvchi shunday guruhda ishtirok etishi ko'zda tutilishi kerak. Bunday tashkil qilingan guruh faoliyatida ishtiroki o'quvchilarda bir-biriga nisbatan hurmatini, bir-biri oldidagi ma'suliyatni oshiradi va birgalashib, ya'ni guruh bo'lib ishlashni o'rganadi[1].

Bunday mustaqil ishning yana bir shakli bo'lib, o'quvchilarning mustaqil o'rganib kelgan mavzusi bo'yicha darsga tayyorlanish va uni o'tkazish bo'ladi. Bunday holatda o'quvchilarga ularning qiziqishiga qarab uy vazifasi beriladi. Nazariyotchilarga topshiriqlar shunday beriladiki, ularning axboroti mavzuni kema-ket yoritib borib mashg'ulot mavzusini to'liq qamrashi kerak. Nazariy topshiriqni bajaruvchi o'quvchiga bir-ikkita opponet biriktiriladi, ularning vazifasi topshiriq mavzusidan chiqmagan holda bir necha qiziqarli savollarni

tanlab olish, bunday opponent o'quvchi sifatida tahlil qila oladigan, mustaqil fikr lay oladigan hamda amalda qo'llay oladigan o'quvchilar tanlanadi. Qolgan barcha o'quvchilar individual topshiriq sifatida kartochkalarga yozilgan masalalar olishadi.

Dars jarayonida ba'zi savollar umumiy muhokamaga qo'yiladi, bu savollarga uyida tayyorlanib kelgan o'quvchilar batafsil javob berishadi. Dars oxirida yakuniy xulosalar qilinib, baho qo'yiladi.

Masalan: “Suyuqlik va gazlar uchun Arximed qonuni. Jismlarning suzish sharti” mavzusini uyga vazifa qilib, bu mavzuni mustaqil tayyorlash.

1. Arximed qonunini tushuntiring.
2. Arximed qonunining amaliyotda qo'llanilishiga misollar keltiring.
3. Nima sababdan plastinka cho'kadi, qayiqcha suvda suzadi.
4. Nima sababdan qayiqchanning suvga cho'kishi toza suv va tuz solingan suvda turlicha.

Mavzuni yoritish uchun nazariy topshiriq to'rtta qismdan iborat bo'ladi.

1. Suyuqlik va gazlar uchun Arximed qonuni.
2. Suyuqlikda suzish shartlari.
3. Kemalarni suzishi.
4. Tarqatma kartochkalarda beriladigan savollar.

Bu mavzuga opponentlar savol tayyorlashi kerak. Qolgan o'quvchilar tarqatma kartochkalar olishadi va berilgan savollarga javob berishadi[2].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. T.,2008.
2. Fizika. I-qism. Jurayev U.B., Umarov A.M., Qo'yboqov X.R. Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma. SamDU tahririy-nashriyot bo'limi, 2020 yil, 364 bet.
3. Internet resurslari: www.ziyonet.uz – elektron kutubxonasi.